

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, начальник відділу архітектурної та містобудівної спадщини
ПОГ “Інститут культурної спадщини”
Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України

ГЕНЕЗА ТИПОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ “ХРАМУ З КОНТРАПСИДОЮ” В УКРАЇНІ

Важливу роль у розвитку архітектурного формотворення українського православного храму відіграли архітектурні композиції, непритаманні нашій країні, занесені з інших країв як культурні впливи, характерні для всього регіону Центрально-Східної Європи. Однією з таких, невластивих для України архітектурних композицій є тип православного храму з контрапсидою. Під контрапсидою розуміється екседра (геометрично це півциліндр, накритий чвертьсферою – конхою)¹ на західному фасаді храму, яка протиставлена східній екседрі, в якій функціонально міститься вівтар і яка, як правило, називається апсидою². З цього розміщення на протилежних фасадах церковної споруди і постали терміни “апсида” і “контрапсида”. Апсида і контрапсида мають, як правило, однакові розміри і форму та можуть бути як циліндричними, так і гранчастими. Накриваються вони півкупольними або конусовидними дахами. Функція контрапсиди – бути парадним входом до храму, хоча з точки зору психології сприйняття архітектурних форм опукла форма візуально “відштовхує” людину, а не “запрошує” її увійти. З цього погляду вхідні портики чи лоджії, тобто заглиблені форми, людиною сприймаються як значно привабливіші. Так що застосування настільки “некомфортної” архітектурної форми контрапсиди у вхідній парадній частині сакральної споруди пов’язане з тими ідеологічними концепціями, які мав утілювати християнський храм на певних етапах свого розвитку.

Оригінальний розпланувально-просторовий тип церкви з контрапсидою сьогодні зустрічається тільки в одному українському місті – Ніжині, відомому на Лівобережжі центрі міжнародної торгівлі. Будувалися вони протягом дуже короткого хронологічного проміжку – 40 років у другій половині XVIII ст. Це однокупольні храми, в яких до центрального підкупольного четверика прилягають прямокутного плану рамена просторового хреста, причому південне й північне – дуже укорочені, внаслідок чого вони, увінчані фронтонами, відіграють незначну й підпорядковану роль у загальній об’ємно-просторовій композиції споруди. До східного і західного рамен прилягають екседри, з яких східна є вівтарною апсидою, а західна, відповідно, – контрапсидою. Все це створює симетричний, урівноважений за масами центричний силует храму, суголосний естетичним уподобанням українців (іл. 1). Цей тип іноді помилково відносять до тетраконхового³.

Храми з контрапсидою широко відомі в Західній Європі ще з передроманської доби IX–X ст. як монастирські базиліки. Так званий план святого Галла 830-х рр. фіксує поземний абрис великої бенедиктинської базиліки з контрапсидою. Цей ідеальний план бенедиктинського абатства, намальований в абатстві Райхенау і схвалений церковною владою, вплинув на будівництво багатьох абатств і базилік як в Оттонівську добу, так і в пізніші часи. За романської доби в німецьких землях протягом XII–XIII ст. контрапсида іноді були складовою вестверка – західної частини базиліки, схожої на східну вівтарну частину. Це був псевдотрансепт (схожий зовні на поперечний неф), увінчаний і фланкований масивними вежами, як і вівтарна частина. Вівтарна частина призначалася для церковного кліру, а вестверк – для світського правителя⁴. Візуальна схожість двох протилежних частин базиліки знаменувала середньовічну ідею “симфонії”, тобто гармонії між владою небесною і земною, що добре ілюструє базиліка Діви Марії в бенедиктинському монастирі Лаах (Німеччина)⁵.

Контрапсида відомі й в архітектурі візантійського культурного кола. Центральне ядро собору Св. Софії в Константинополі, який типологічно належить до купольних базилік, є по

¹ Архітектура: Короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 312.

² Там само. С. 21.

³ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Ил. справ.-каталог. В 4 т. Київ : Будівельник, 1986. Т. 4. С. 282-283.

⁴ *Вечерський В.* Курс історії архітектури. Київ : Вид. інс-ту проблем суч. мистецтва, 2006. С. 93.

⁵ *Mrusek H. Romanik.* Leipzig, 1972. S. 221.

Іл. 1. Храм з контрапсидою: церква Св. Іоанна Богослова в Ніжині. Фото 80-х рр. ХХ ст.

Іл. 2. Схема центрального ядра собору Св. Софії в Константинополі (в основі – храм з контрапсидою)

Іл. 3. Поздовжній розріз і план церкви Св. Духа монастиря Драгомирна (Молдавія)

суті, храмом з контрапсидою, оточеним численними прибудовами (іл. 2). Хоча у Візантійській імперії цей тип храму не набув поширення, залишившись чинним для унікальних сакральних споруд, таких як Храм Гроба Господнього в Єрусалимі. Не виключено, що поява після відбудови у 1130–1147 рр. виразної контрапсиди навпроти ротонди цієї найшанованішої християнської святині вплинула на реплікацію архітектурної форми у різних регіонах Європи. Найвідомішим храмом з контрапсидою, наближеним до наших теренів, є однобанна церква Св. Духа молдавського монастиря Драгомирна, збудована в 1610 р.¹ (іл. 3).

Відтак можна висловити припущення, що цей тип храму на терени України в Ніжин був занесений з південного заходу, тобто з регіону Балкан, Молдавії, Валахії православними купцями з тих країв, які у XVII–XVIII ст. приїздили до Ніжина й оселялися тут.

У Ніжині збереглося три муровані храми з контрапсидою. Всі вони датуються другою половиною XVIII ст. Найпершою була зведена у 1752 р. церква Св. Іоанна Богослова. Вона двоповерхова: у першому поверсі містилася низенька тепла церква, перекрита системою циліндричних та хрестових склепінь з розпалубками, на другому – холодна церква. Вона має значну висоту і стрункий силует; рамена хреста перекриті циліндричними склепіннями. Підпружні арки несуть циліндричний восьмивіконний підбанник, увінчаний сферичною банею, сучасна форма якої є наслідком реконструкції XIX ст. (первинна форма бані була схожою на двоярусну грушовидну баню собору ніжинського Введенського монастиря). Східна й західна екседри рівновисокі. На фасадах лопатки в межах першого ярусу рустовані, вікна з лучковими перемичками мають фігурну лиштву з сандриками. Фасадні площини другого ярусу, як і підбанник, розчленовано пілястрами на п'єдесталах. Високі аркові вікна облямовані фігурною “вухастою” лиштвою витонченого рисунка з рельєфно виділеним замковим каменем й увінчані лучковими сандриками. Карнизи невеликого виносу, слабо розкріповані на лопатках і пілястрах. Середні прясла фасадів акцентовані трикутними фронтонами. За стилем пам'ятка знаменує перехід до пізньої фази бароко. Довершені пропорції споруди та вишуканий декор засвідчують роботу висококваліфікованого майстра, можливо, кола А. Квасова чи І. Григоровича-Барського².

На відміну від цієї еталонної пам'ятки, ніжинська церква Св. Василя і Пантелеймона у колишньому Криницькому передмісті збереглася в значно перебудованому вигляді, втративши контрапсиду внаслідок пізніших прибудов (іл. 4). 1769 р. було отримано дозвіл збудувати одну муровану церкву замість двох дерев'яних, що існували в Криницькому передмісті – Пантелеймонівської та Василівської (остання згоріла 1754 р.). Муровану церкву освятили 1788 р. Головний престол був в ім'я св. Василя, бічний вітар – в ім'я св. Пантелеймона. У 1811 р. церкву

¹ Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Москва : Стройиздат, 1966. Т. 3: Архитектура Восточной Европы. Средние века. С. 485-487.

² Вечерський В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 143-144.

відремонтовано, а в 1861 р. за проектом чернігівського архітектора Федорова до неї з заходу прибудували велику теплу церкву з дзвіницею. У 1912 р. за проектом чернігівського губернського інженера Д. Д. Афанасьєва церкву ще раз перебудовано: розібрана західна екседра, замуrowані деякі дверні й віконні отвори¹.

Сьогодні церква складається з двох основних різночасових частин. Східна частина, яка нас цікавить, первинно була тридільним однокорним храмом, зведеним за зразком ніжинської церкви Іоанна Богослова, проте в одноярусному варіанті: до підбанного квадрата за сторонами світу прилягають дуже короткі рамена; до східного та західного – екседри (апсида й контрапсида, остання не збереглася) (іл. 5). Масивні профільовані кутові пілони переходять у ледь стрілчасті підпружні арки, в кожній з яких – парні залізні затяжки. За допомогою плоских трикутних пандативів здійснено перехід до світлового восьмигранника, увінчаного зімкнутим восьмилопатовим склепінням. Зовні цей восьмигранник має циліндричну форму й несе сферичну баню з декоративним ліхтарем. Вівтар перекритий злегка вспарушеним конховим склепінням. Пам'ятка має пізньобароковий декор. Фасади розчленовані пілястрами й завершені розкріпованим антаблементом. Північне й південне рамена первинного об'єму акцентовані на фасадах трикутними фронтонами з круглими вікнами в тимпанах. Аркові вікна різної висоти, з розкріпованими замками, облямовані характерними для пізнього бароко “вухастими” наличниками з лучковими сандриками.

Собор ніжинського Введенського монастиря збудовано у 1788 р. замість згорілого дерев'яного як репліка двох вищезгаданих церков (іл. 6). Істотних перебудов не зазнав. Завдяки просторовій виділеності підкупольних пілонів має виразні риси хрестовокупольності, підкреслені монументальними лучковими фронтонами, які увінчують рамена просторового хреста на північному й південному фасадах. Баня має восьмигранний підбанник та двоярусний бароковий верх. Характерною особливістю інтер'єру є стрільчаста форма підпружних арок, зумовлена не стилістичними чинниками, а суто практичною зручністю мурування цих арок без дерев'яних кружал (іл. 7).

Іл. 4. Церква Св. Василя і Пантелеймона у Ніжині.
Фото В. Вечерського

Іл. 5. Південний фасад і план церкви Св. Василя і Пантелеймона у Ніжині.
Кресленник 1861 р.

Іл. 6. Собор ніжинського Введенського монастиря. Фото В. Вечерського

Іл. 7. Підпружні арки в інтер'єрі собору Введенського монастиря у Ніжині. Фото В. Вечерського

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 127, оп. 10, спр. 2481, арк. 1, 14; ф. 179, оп. 31, спр. 64, арк. 1-2; ф. 679, оп. 1, спр. 967, арк. 1; оп. 2, спр. 1030.

Тип православного храму з контрапсидою за класифікацією розпланувально-просторових типів сакральних споруд належить до маргінальних типів, як і триконхи, тетраконхи, ротонди, зальні храми. Під маргінальними ми розуміємо типи, що були ніби осторонь загального напрямку розвитку найбільш поширених, масових архітектурних типів споруд.

Якщо взяти до уваги контекст у його географічному (Лівобережна Україна), хронологічному (XVIII ст.) та архітектурно-топологічному (різні розпланувально-просторові типи православних храмів) аспектах, то стане зрозуміло, що рідкісна архітектурна композиція храму з контрапсидою вплинула у другій половині XVIII ст. й на інші композиційні типи православних храмів регіону, особливо на комбіновані типи, які ми називаємо контамінаціями¹. Під цим терміном мається на увазі поєднання в одній будівлі суттєвих ознак різних архітектурних типів. Наші дослідження² показали, що саме розвиток контамінацій є однією з найхарактерніших рис архітектури України XVIII ст., причому саме в мурованому будівництві, попри те, що дерев'яне було більш масовим і варіабельним.

Відомі цієї доби контамінації з маргінальними типами храмів представляють, зокрема, дві унікальні церкви: Хрестоздвиженська Києво-Печерської лаври та Різдва Богородиці у Чернівцях поєднують тридільний трибанний тип з триконховим. Але у другій половині XVIII ст. з'явилися ще складніші контамінації: хрестовокупольного типу з хрещатим та з типом храму з контрапсидою в однобанному та трибанному варіантах.

Однобанный варіант представляє церква Св. Миколи в Козельці, споруджена у 1781–1784 рр. на замовлення і коштом священика Кирила Тарах-Тарловського³ (іл. 8). Хрещатість церкви виявлена у зовнішніх об'ємах більшою висотою прямокутних у плані рамен об'ємного хреста, їх двоярусністю і тим, що чоловічі грані рамен завершено високими трикутними фронтонами (ймовірно, раніше фронти мали фігурні обриси). На середохресті височить масивний світловий восьмерик із глухим ярусним восьмигранним верхом. У міжрукав'ях зі східного боку розташовані дві чвертьциркульні в плані камери – жертovníк і дяконник, висота яких дорівнює половині висоти основного об'єму. Такої ж висоти апсида зі сходу і контрапсида-притвор з заходу. Завдяки цьому досягається масштабна градація об'ємів і деяка центричність самої церкви, яка інакше виглядала б як двоповерхова будівля цивільного призначення, до того ж аркові вікна й ніші на фасадах влаштовані поярусно. Це зовсім не відповідає структурі храмового внутрішнього простору і свідчить про проникнення рис світської (палацової) архітектури в сакральну.

У Південній Наддніпрянщині (м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.) збереглася репліка цієї споруди – Миколаївський собор Самарського козацького монастиря, збудований у 1782–1787 рр. коштом того ж фундатора К. Тарах-Тарловського⁴. Слід підкреслити, що в цьому типі храму, на відміну від попередньо розглянутих, контрапсида відділена капітальною стіною від основного об'єму споруди й відіграє незначну роль притвору-тамбура при вході.

Триверхим варіантом поєднання в одній споруді трьох зазначених вище типологічних схем є Воскресенська церква у Сосниці, зведена у 1756 р. й зруйнована після 1930 р.⁵ Вона була двоповерховою: у цокольному ярусі містилася тепла церква, у верхньому – холодна. Церква унікальна за розпланувально-просторовою композицією: хрещата, дев'ятидільна, триверха; мала півкруглу апсиду на східному фасаді і таку ж контрапсиду на західному. Фасади храму були вирішені в стилістиці провінційного бароко: вжито пілястри, помірно розкріповані карнизи, рустування пілястр і стін, аркові вікна у два яруси з різноманітними наличниками, сегментні фронти на фасадах.

Питання про якусь особливу духовну (ідейну) символіку українських храмів з контрапсидою досі ніким не досліджувалося. Навряд чи тут було оприявлення в образних формах середньовічної ідеї про “симфонію”, тобто гармонію двох влад – для припущення про аж таку

¹ *Вечерський В.* Типологічні контамінації в архітектурі Лівобережної України XVIII ст. // Сіверщина в історії України. Наукове видання. Вип. 11. Глухів; Київ: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОШК, 2018. С. 15-18.

² Там само. С. 15-18.

³ *Вечерський В.* Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України. С. 101-103.

⁴ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Ил. справ.-каталог. В 4 т. Київ: Будівельник, 1985. Т. 2. С. 132.

⁵ *Вечерський В.* Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ: НДІТІАМ, 2002. С. 177.

Лл. 8. Церква Св. Миколи в Козельці.

Фото В. Вечерського

Лл. 9. План першого ярусу Воскресенської церкви у Сосниці

Лл. 10. Воскресенська церква у Сосниці. Фото 1930 р.

архаїзацію у другій половині XVIII ст. немає підстав. Скоріш за все, тут маємо справу з архітектурним реліктом, тобто певною рисою архітектури, первинний сенс якої забувся, але все ж таки цей релікт засвідчує нашу тісну пов'язаність з загальноєвропейським процесом розвитку сакральної архітектури. Тож підводячи підсумки, зазначимо, що такий маргінальний тип сакральних споруд, як храм з контрапсидою, є свідченням постійних контактів української архітектури, вельми своєрідної у XVIII ст., з архітектурною практикою країн Центральної і Західної Європи. А поширення різноманітних, іноді досить химерних, контамінацій засвідчує живий і активний процес пошуку нових шляхів розвитку сакрального зодчества, що не припинявся в Україні, незважаючи на втрату національної еліти й автономії на початку 1780-х рр. Припинили цей творчий архітектурний процес вже в наступному, XIX ст., але не стилістичні новації чи навіть швидкоплинна архітектурна мода, а пряма заборона на українську архітектуру, накладена петербурзьким синодом, що не можна розцінювати інакше, як один з численних проявів російського імперського колоніалізму.

Дідора Л. К.

Провідний бібліотекар
Національний музей історії України

СТАТУЯ МАДОННИ З МІСТА ГАЛЛЕ (БЕЛЬГІЯ), ЩО НАЛЕЖАЛА ЄЛИЗАВЕТІ УГОРСЬКІЙ, НА МЕДАЛЬЙОНАХ У ЗІБРАННІ НМІУ

У фонді медальєрики з недорогоцінних металів сектора нумізматики НМІУ зберігається колекція релігійних медальйонів, передана у 1950 р. із Львівського державного республіканського історичного музею (нині – Львівський історичний музей). Цікаву, малодосліджену та унікальну колекцію, що становить 1006 од. зб.¹ (загальний об'єкт нашого дослідження), за тематичною структурою можна розділити на невеликі (під)колекції (предмети дослідження), що і зроблено у доповіді “Святі Францисканського ордену на медальйонах з колекції сектора нумізматики Національного музею історії України”, поданій на V Міжнародну науково-практичну конференцію “Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності” (11-12.06.2020 р. в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику).

Метою цієї статті є дослідження п'яти католицьких медальйонів із зображенням статуї Богородиці, що зберігається у базиліці Св. Мартина в бельгійському м. Галле. Ця статуя належала Єлизаветі Угорській (1207–1231) – святій Католицької церкви, покровительці Францисканського ордену світських (Ordo Franciscanus Saecularis).

¹ Попельницька О. Західноєвропейські паломницькі медальйони XIX – початку XX ст. у нумізматичному зібранні Національного музею історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2007 (14). URL: https://www.academia.edu/35714091/Західноєвропейські_медальйони_паломників_НМІУ.pdf.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янич*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020